

Rendimiento de modelos de CNN para detección de objetos en Raspberry Pi

Nazario Luis Ayala Frasnelli¹, Antonio David Ruiz Diaz Medina² y Alex Bryan Berchtold Pereira³

¹nazarioayala@facitec.edu.py, ²davidruizdiaz@facitec.edu.py, ³alexberchtold@facitec.edu.py

Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Nacional de Canindeyú
Saltos del Guairá - Paraguay

Resumen

El objetivo del presente trabajo es evaluar el rendimiento de modelos preentrenados de redes neuronales convolucionales orientados al reconocimiento de objetos en un dispositivo de borde con recursos limitados, en este caso una Raspberry Pi 4. Se realizaron pruebas en una Raspberry Pi 4 con modelos preentrenados con el fin de comparar la precisión media promedio de los modelos, la capacidad de procesamiento (frames por segundo), la velocidad de inferencia (milisegundos) y el consumo de memoria en términos de RAM y CPU. Se analizaron cuatro modelos basados en el algoritmo SSD (Single Shot Detector), los cuales se ejecutaron utilizando tres *frameworks*: Pytorch, TensorFlow y TensorFlow Lite. Se han identificado los *frameworks* y modelos con mejor rendimiento en entornos con recursos limitados, resultando que los modelos ejecutados con TensorFlow Lite son los más adecuados. Los resultados proporcionan información valiosa para contextos en que se requiera usar modelos de reconocimiento de objetos en dispositivos con recursos limitados como la Raspberry Pi 4, facilitando su implementación en una variedad de aplicaciones tecnológicas.

Descriptor: aprendizaje profundo, CNN, reconocimiento de objetos, computación de borde.

Abstract

The objective of this work is to evaluate the performance of pre-trained convolutional neural network models oriented to object recognition on an edge device with limited resources, in this case a Raspberry Pi 4. Tests were performed on a Raspberry Pi 4 with pre-trained models in order to compare average mean accuracy of the models, inference speed (milliseconds), and memory consumption in terms of RAM and CPU. Four models based on the SSD (Single Shot Detector) algorithm were analyzed and run using three frameworks: Pytorch, TensorFlow and TensorFlow Lite. The best performing frameworks and models in resource-constrained environments have been identified, with the models run with TensorFlow Lite proving to be the most suitable. The results provide valuable information for contexts where object recognition models are required to be used on resource-constrained devices such as the Raspberry Pi 4, facilitating their implementation in a variety of technological applications.

Keywords: deep learning, CNN, object recognition, edge computing.

1. Introducción

El campo de la inteligencia artificial ha experimentado avances significativos en los últimos años, particularmente en el área de aprendizaje profundo y redes neuronales convolucionales (CNN). Con estos avances, se ha demostrado la gran utilidad del aprendizaje profundo en la resolución de problemas en varias áreas de aplicación, como se menciona en [1, 2]. Por ejemplo, han posibilitado la

creación de modelos de reconocimiento de objetos con altos niveles de precisión y eficiencia, los que se pueden usar en aplicaciones de gran interés como la detección de patologías por medio de análisis de imágenes [3–5].

Una de las preocupaciones principales en el campo de la inteligencia artificial, específicamente cuando se habla de aprendizaje profundo, es la exigencia de poder de procesamiento y los costos asociados. En este sentido, se buscan alternativas

que posibiliten implementar soluciones en entornos con disponibilidad de recursos limitada, como pueden ser los dispositivos de computación de borde (Edge Computing) [3]. El uso de este tipo de dispositivos, como puede verse en [6–8], abre la posibilidad de generar soluciones con una infraestructura mucho menos compleja y con un costo de desarrollo más accesible.

La computación en el borde se diferencia significativamente de la computación en la nube tradicional o computación centralizada, pues el procesamiento de los datos no se deriva a un equipo remoto. Es un nuevo paradigma que realiza el procesamiento en el borde de la red, acercando el procesamiento al origen de los datos [9, 10].

Este enfoque ofrece varias ventajas, como la capacidad de procesar datos en tiempo real, lo que es crucial para aplicaciones que requieren baja latencia y respuestas rápidas, como la vigilancia de seguridad, la atención médica y la automatización industrial, además de reducir la dependencia de una conectividad constante a la nube [11–13].

Sin embargo, la computación de borde también presenta ciertas limitaciones, como la menor disponibilidad de recursos, que es más restringida en los dispositivos de borde en comparación con los equipos de procesamiento de datos centralizados, además de otros problemas asociados a este tipo de arquitectura [14].

La computación en el borde se presenta como una solución muy válida para diversas aplicaciones prácticas, además de su menor costo en infraestructura, que posibilita ejecutar tareas de procesamiento de datos en dispositivos locales; también porque al evitar delegar el trabajo a un equipo remoto, posibilita implementar soluciones más portátiles y con capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, como se menciona en la revisión realizada en [9, 10].

Sin embargo, la ejecución de modelos de aprendizaje profundo, como los modelos CNN analizados en este trabajo, en dispositivos de borde como Raspberry Pi 4, Jetson Nano u otros, representa un desafío considerable debido a sus restricciones en capacidad de procesamiento, memoria y otras limitaciones asociadas.

Este análisis se centra en evaluar el rendimiento de varios modelos de CNN en una Raspberry Pi 4, con el objetivo de identificar los más adecuados para entornos de ejecución con recursos limitados. Con la implementación efectiva de modelos de CNN en dispositivos de Edge Computing, además de poderse mejorar la eficiencia y reducir costos, también se puede ampliar el acceso a tecnologías avanzadas en áreas remotas o con infraestructura limitada. La identificación de modelos eficientes y la optimización de su rendimiento en estos dispo-

sitivos son pasos fundamentales para avanzar en la accesibilidad de la inteligencia artificial.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento de modelos de CNN preentrenados en una Raspberry Pi 4, en el reconocimiento de objetos, con el fin de identificar los modelos más adecuados para entornos con recursos limitados.

2. Método

El método empleado para el logro del objetivo planteado es descrito en dos etapas. Primeramente, se presentan las características de los componentes tecnológicos de *hardware* y *software* utilizados en el análisis. Seguidamente, se explican los procedimientos realizados para evaluar el rendimiento de los modelos de CNN seleccionados, así como las variables observadas.

2.1. Hardware

Como ya fue mencionado, las pruebas de rendimiento fueron ejecutadas en una computadora Raspberry Pi 4, cuyas principales características son presentadas en la siguiente lista.

- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits y 1,5 GHz de velocidad.
- Memoria RAM de 8GB DDR4 y 3200 MHz de velocidad.
- Alimentación: 5 V DC mediante conector USB-C o GPIO.

Cabe mencionar que la Raspberry Pi carece de tipo alguno de acelerador gráfico, el cual es un componente comúnmente utilizado en el procesamiento de imágenes mediante redes neuronales.

En la figura 1 se puede observar un prototipo construido con la Raspberry Pi para realizar la captura de los videos en tiempo real.

Figura 1: Prototipo de captura de video para reconocimiento de imágenes.

2.2. Software

Del mismo modo, en la tabla 1 se muestran los *frameworks* con los correspondientes modelos preentrenados que fueron objeto de comparación.

Tabla 1: *Frameworks* y modelos utilizados en la pruebas.

<i>Framework</i>	Modelo
Pytorch	ssdlite320_mobilenet_v3_large
TensorFlow	ssd-mobilenet-v2
TensorFlow Lite	ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8
TensorFlow Lite	spahettinet_edgetpu_s

2.3. Procedimiento

El trabajo consistió básicamente en un conjunto de pruebas en las que se utilizaron los modelos de CNN para detectar y hacer el seguimiento de los vehículos que aparecen en una grabación de video de tránsito vehicular de 12 segundos de duración. Igualmente se realizaron pruebas de detección de objetos en tiempo real.

Para comparar la precisión de los modelos, se realizó una revisión documental con el objetivo de identificar la precisión media promedio (mAP) de cada modelo. Esta medida de precisión se obtiene dividiendo la cantidad de clases con las que el modelo fue entrenado entre la precisión de detección de cada una de esas clases.

Con todos los modelos comparados se empleó el evaluador mAP COCO 2017 para obtener sus respectivas precisiones. Así mismo, se compararon la fluidez de reproducción del video, medida en cuadros por segundo (fps), y la velocidad de inferencia de los modelos, expresada en milisegundos (ms). Se hace énfasis en la estrecha relación entre estas dos variables, ya que una mayor velocidad de inferencia del modelo en prueba posibilita obtener una mayor fluidez en la reproducción del video.

Se evaluó también el rendimiento de los componentes de *hardware* del equipo mediante la verificación del consumo de memoria RAM, medido en megabytes (MB), y el porcentaje de consumo de CPU.

Para recolectar todos estos datos, se desarrollaron funciones especiales en el lenguaje de programación Python. Estas funciones calculan y muestran los resultados obtenidos para cada una de las variables tras la ejecución de las pruebas respectivas. Cada modelo fue utilizado de manera independiente en pruebas separadas, y los datos fueron tabulados en hojas de cálculo para su posterior comparación.

3. Resultados

3.1. Comparación de porcentajes de precisión

En cuanto al porcentaje de precisión de los modelos CNN analizados en la presente investigación, en la tabla 2 se muestran los valores asociados a cada uno. Se puede observar que el modelo spahettinet_edgetpu_s, optimizado para su ejecución en TensorFlow Lite, registra la mayor precisión de detección con 26,3 mAP. Estos resultados sugieren que este modelo podría ser una mejor opción cuando se prioriza la precisión en la detección de objetos.

Tabla 2: Porcentaje de precisión de los modelos CNN evaluados.

<i>Framework</i>	Modelo	Precisión (mAP)
Pytorch	ssdlite320_mobilenet_v3_large	21,3
TensorFlow	ssd-mobilenet-v2	22,2
TensorFlow Lite	ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8	22,5
TensorFlow Lite	spaghettinet_edgetpu_s	26,3

3.2. Capacidad de procesamiento de imágenes

A continuación, en la tabla tabla 3, se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas para medir la capacidad de procesamiento de imágenes en términos de fps y la velocidad de inferencia en milisegundos. En estos, se destaca el modelo `ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8`, el cual está optimizado para su ejecución en el framework TensorFlow Lite, con el cual se pudo procesar las imágenes de los vídeos analizados a 11,56 fps y con una velocidad de inferencia de 87 ms. De esta forma se demuestra una notable superioridad en términos de rapidez de procesamiento en comparación con los demás modelos. Este rendimiento es especialmente importante para aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, aunque es

necesario considerar otros factores según la naturaleza de cada proyecto.

Es importante resaltar que, como se observa en la tabla 3, se observa una diferencia significativa a favor de los modelos ejecutados con el *framework* TensorFlow Lite, ya que estos han pasado por procesos de optimización con el objetivo de mejorar el uso de recursos en este tipo de ambientes de ejecución. Como se menciona en [15], este proceso de optimización posibilita mejorar la velocidad de procesamiento de imágenes por parte del modelo, mediante la cuantización de parámetros y la reducción de la precisión numérica. Este enfoque posibilita ejecutar los modelos de manera eficiente en dispositivos con recursos limitados de computación y memoria. Esto resulta en una mayor eficiencia y velocidad, haciendo que TensorFlow Lite sea una opción ideal para entornos con recursos limitados como la Raspberry Pi 4.

Tabla 3: Capacidad de procesamiento de imágenes de los modelos CNN evaluados.

<i>Framework</i>	Modelo	fps	Inferencia (ms)
Pytorch	ssdlite320_mobilenet_v3_large	1,85	541
TensorFlow	ssd-mobilenet-v2	1,77	565
TensorFlow Lite	ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8	11,56	87
TensorFlow Lite	spaghettinet_edgetpu_s	8,81	114

3.3. Consumo de recursos

La tabla 4 detalla el consumo de recursos de los modelos CNN evaluados. El modelo `ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8`, optimizado para su ejecución en TensorFlow Lite, utiliza 105 MB de RAM y un 81 % de la CPU. Considerando estos resultados, este modelo demuestra mayor eficiencia en términos de uso de recursos. Comparativamente, los modelos no optimizados

para entornos con recursos limitados como SSDLite MobileNet v3, ejecutado con el *framework* PyTorch, presentan menor eficiencia. Por ejemplo, este último mostró un consumo de RAM de 1000 MB. Estos resultados muestran que, en dispositivos con recursos limitados como la Raspberry Pi 4, los modelos optimizados para TensorFlow Lite presentan mayor eficiencia en términos de uso de memoria. Sin embargo, en cuanto al uso de CPU, no se observan diferencias significativas.

Tabla 4: Utilización de recursos por parte de los modelos CNN evaluados.

<i>Framework</i>	<i>Modelo</i>	RAM (MB)	CPU (%)
Pytorch	ssdlite320_mobilenet_v3_large	1000	84
TensorFlow	ssd-mobilenet-v2	200	83
TensorFlow Lite	ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8	1105	81
TensorFlow Lite	spaghettinet_edgetpu_s	108	85

3.4. Selección del modelo

Los hallazgos señalan que los modelos ejecutados con TensorFlow Lite son los más adecuados para entornos con recursos limitados, como los de Raspberry Pi 4, lo cual se condice con lo mencionado en [15, 16]. En particular, el modelo `ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8` mostró un mejor rendimiento en cuanto a la capacidad de procesamiento de imágenes y velocidad de inferencia, manteniendo un consumo moderado de recursos de memoria y CPU.

Por otra parte, cabe resaltar que, según la naturaleza del trabajo, es posible sacrificar alguno de estos factores para aprovechar otros. Por ejemplo, en algunos casos, puede ser que la precisión prime sobre la velocidad de inferencia.

4. Conclusión

Con base en los resultados obtenidos, en primer lugar, se puede observar que los modelos CNN ejecutados con TensorFlow Lite muestran ser los más adecuados para entornos con recursos limitados, como la Raspberry Pi 4. En comparación con los modelos ejecutados con los *frameworks* PyTorch y TensorFlow, los modelos optimizados muestran resultados significativamente mejores, principalmente en términos de capacidad de procesamiento de imágenes.

El modelo `ssd_mobilenet_v1_100_320/uint8` ejecutado con TensorFlow Lite permitió obtener los mejores resultados en las pruebas realizadas. Este modelo fue capaz de procesar imágenes a 11.56 fps con una velocidad de inferencia de 87 ms. Además, presenta un consumo moderado de recursos, utilizando 105 MB de RAM y un 81 % de CPU. Estos resultados sugieren que este modelo es una opción ideal para aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real en dispositivos con recursos limitados, como la Raspberry Pi 4 utilizada.

En cuanto a la precisión de los modelos CNN evaluados en el presente trabajo, aunque las diferencias entre no son muy grandes, el modelo `spaghettinet_edgetpu_s`, también optimizado para TensorFlow Lite, cuenta con una mayor precisión, siendo esta de un 26,3 mAP. Este modelo

puede ser preferido cuando se prioriza la precisión en la detección de objetos. Del mismo modo, es posible reentrenar los modelos para mejorar su precisión o explorar otros modelos de propósitos más específicos.

Finalmente, cabe resaltar que la elección de un modelo CNN depende en gran medida de la naturaleza del proyecto. Según las necesidades específicas de cada caso, se pueden priorizar diferentes aspectos como la precisión del modelo, la velocidad de inferencia, o el consumo de recursos. Por ejemplo, en aplicaciones donde la importancia de la precisión es más crítica que la velocidad, el modelo `spaghettinet_edgetpu_s` podría ser preferido a pesar de contar con una menor velocidad de inferencia.

Referencias bibliográficas

- [1] A. Dhillon y G. K. Verma, «Convolutional neural network: a review of models, methodologies and applications to object detection», *Prog. Artif. Intell.*, vol. 9, n.o 2, pp. 85-112, jun. 2020, doi: 10.1007/s13748-019-00203-0
- [2] T. Diwan, G. Anirudh, y J. V. Tembhurne, «Object detection using YOLO: challenges, architectural successors, datasets and applications», *Multimed. Tools Appl.*, vol. 82, n.o 6, pp. 9243-9275, mar. 2023, doi: 10.1007/s11042-022-13644-y
- [3] A. A. Suzen, B. Duman, y B. Sen, «Benchmark Analysis of Jetson TX2, Jetson Nano and Raspberry PI using Deep-CNN», en *2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)*, Ankara, Turkey: IEEE, jun. 2020, pp. 1-5. doi: 10.1109/HORA49412.2020.9152915
- [4] G. Dhiman et al., «A Novel Machine-Learning-Based Hybrid CNN Model for Tumor Identification in Medical Image Processing», *Sustainability*, vol. 14, n.o 3, p. 1447, ene. 2022, doi: 10.3390/su14031447
- [5] S. P. Singh, L. Wang, S. Gupta, B. Gulyas, y P. Padmanabhan, «Shallow 3D CNN for De-

- tecting Acute Brain Hemorrhage From Medical Imaging Sensors», *IEEE Sens. J.*, vol. 21, n.o 13, pp. 14290-14299, jul. 2021, doi: 10.1109/JSEN.2020.3023471
- [6] M. Zamir et al., «Face Detection & Recognition from Images & Videos Based on CNN & Raspberry Pi», *Computation*, vol. 10, n.o 9, p. 148, agosto 2022, doi: 10.3390/computation10090148
- [7] D. S. Breland, S. B. Skriubakken, A. Dayal, A. Jha, P. K. Yalavarthy, y L. R. Cenkeramaddi, «Deep Learning-Based Sign Language Digits Recognition From Thermal Images With Edge Computing System», *IEEE Sens. J.*, vol. 21, n.o 9, pp. 10445-10453, mayo 2021, doi: 10.1109/JSEN.2021.3061608
- [8] M. A. Guillén et al., «Performance evaluation of edge-computing platforms for the prediction of low temperatures in agriculture using deep learning», *J. Supercomput.*, vol. 77, n.o 1, pp. 818-840, enero 2021, doi: 10.1007/s11227-020-03288-w
- [9] S. A. Noghabi, L. Cox, S. Agarwal, y G. Ananthanarayanan, «The Emerging Landscape of Edge Computing», *GetMobile Mob. Comput. Commun.*, vol. 23, n.o 4, pp. 11-20, mayo 2020, doi: 10.1145/3400713.3400717
- [10] K. Cao, Y. Liu, G. Meng, y Q. Sun, «An Overview on Edge Computing Research», *IEEE Access*, vol. 8, pp. 85714-85728, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2991734
- [11] Z. Sharif, L. T. Jung, M. Ayaz, M. Yahya, y D. Khan, «Smart Home Automation by Internet-of-Things Edge Computing Platform», *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 13, n.o 4, 2022.
- [12] P. McEnroe, S. Wang, y M. Liyanage, «A Survey on the Convergence of Edge Computing and AI for UAVs: Opportunities and Challenges», *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, n.o 17, pp. 15435-15459, sep. 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3176400
- [13] A. Pradeep, «Exploring the Future of Edge Computing: Advantages, Limitations, and Opportunities», en *Advanced Communication and Intelligent Systems*, vol. 1921, R. N. Shaw, M. Paprzycki, y A. Ghosh, Eds., en *Communications in Computer and Information Science*, vol. 1921., Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 196-209. doi: 10.1007/978-3-031-45124-9_15
- [14] M. S. Aslanpour et al., «Serverless Edge Computing: Vision and Challenges», en *2021 Australasian Computer Science Week Multiconference*, Dunedin New Zealand: ACM, feb. 2021, pp. 1-10. doi: 10.1145/3437378.3444367
- [15] V. Gonzalez-Huitron, J. A. León-Borges, A. E. Rodríguez-Mata, L. E. Amabilis-Sosa, B. Ramírez-Pereda, y H. Rodríguez, «Disease detection in tomato leaves via CNN with lightweight architectures implemented in Raspberry Pi 4», *Comput. Electron. Agric.*, vol. 181, p. 105951, feb. 2021, doi: 10.1016/j.compag.2020.105951
- [16] S. Kim, S. Chon, J.-K. Kim, J. Kim, Y. Gil, y S. Jung, «Lightweight Convolutional Neural Network for Real-Time Arrhythmia Classification on Low-Power Wearable Electrocardiograph», en *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*, jul. 2022, pp. 1915-1918. doi: 10.1109/EMBC48229.2022.9871156